

УДК 796.011: 379.85

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/71>

И.П. Шлее

канд. пед. наук

г. Кемерово, Кемеровский государственный университет

Н.В. Соляков

г. Кемерово, Кемеровский государственный университет

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния, проблем и тенденций развития лечебного и спортивно-оздоровительного туризма в России. Результаты проведенного анализа дают возможность говорить о важности лечебного и спортивно-оздоровительного туризма как активной формы использования свободного времени в борьбе со снижением здоровья населения.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; спортивно-оздоровительный туризм; туристские территории; курорт; реабилитация; активный отдых; укрепление здоровья.

I.P. Shlee

*Candidate of Pedagogical Sciences
Kemerovo, Kemerovo state University*

N.V. Solyakov

Kemerovo, Kemerovo state University

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL AND SPORTS TOURISM IN RUSSIA

Abstract. The article presents an analysis of the current state, problems and trends in the development of medical and sports tourism in Russia. The results of the analysis make it possible to talk about the importance of medical and sports tourism as an active form of using free time in the fight against the decline in public health.

Keywords: medical and health tourism; sports and health tourism; tourist territories; resort; rehabilitation; active recreation; health promotion.

Здоровье человека зависит не только от деятельности учреждений здравоохранения, доля их участия составляет лишь 10–15%. Основным фактором хорошего здоровья, на долю которого приходится 50–55%, является состояние и образ жизни людей. Важной частью здорового образа жизни является активный отдых и физическое оздоровление организма.

Стремительное развитие и массовая популяризация здорового образа жизни приводят к тому, что большинство людей в качестве активного отдыха отдают предпочтение лечебно-

оздоровительному туризму [9]. Выбирая такой вид туризма, люди настроены не только отдыхать и путешествовать, но и укреплять свое здоровье. Лечебно-оздоровительный туризм имеет огромный потенциал на сегодняшний день.

На мировом уровне лечебно-оздоровительный туризм является динамично развивающимся видом туризма. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, такой вид туризма займет нишу одной из ключевых отраслей в мире.

А.М. Ветитнев определяет оздоровительный туризм как туризм, направленный на профилактику заболеваний и укрепление здоровья в рамках специальных оздоровительных программ [3, с. 68]. В то же время можно рассматривать оздоровительный туризм как отдых и восстановление организма, душевных сил и физического состояния. При этом оздоровление – это сознательные действия, которые человек осуществляет для восстановления психических и физиологических сил [8, с. 7].

Необходимо обратить внимание на то, что каждый человек индивидуален, и только его индивидуальные особенности определяют условия, которые помогут восстановить его организм [7, с. 145]. Поддерживая эту точку зрения, А.А. Щербакова и В.С. Орлова выделяют 4 вида оздоровительного туризма [6]:

- 1) медицинский;
- 2) экологический;
- 3) спортивно-оздоровительный;
- 4) лечебно-оздоровительный.

Остановимся на рассмотрении каждого вида оздоровительного туризма более подробно.

Медицинский вид туризма – это такой туризм, который предусматривает медицинские услуги за пределами региона проживания, а также получение высококвалифицированного лечения. Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм часто используют как синонимы.

Целью лечебно-оздоровительного туризма в современных условиях становится улучшение состояния здоровья, при этом задействованы туристские территории, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги: курорты, бальнео-отели и бальнеологические курорты, санаторно-курортные комплексы, сра-отели и т. д.

В последнее время медицинский туризм набирает популярность. Связано это с тем, что туристы стремятся получить квалифицированную и экономически выгодную медицинскую помощь [10]. В свою очередь медицинские центры предлагают широкий спектр подобных услуг, это может быть как простое лечение зубов, так и сложные операции.

Лечебно-оздоровительный туризм делят на три группы:

- 1) выездной – такой туризм предполагает поездку за границу с целью получения медицинских услуг;
- 2) въездной – такой туризм предполагает посещение страны иностранными гражданами для удовлетворения медицинских потребностей;

3) внутренний – такой туризм предполагает передвижение граждан внутри одной страны между регионами для получения медицинских услуг.

Выделяют три вида медицинского туризма:

1) диагностический – такой вид туризма, который направлен на тщательное обследование организма с помощью высокоточного современного оборудования, выявление заболеваний и получение консультаций высококвалифицированных специалистов;

2) лечебный – такой вид туризма, где можно получить конкретные медицинские услуги, направленные на лечение определенных заболеваний (например, химиотерапия или хирургическое вмешательство); часто такое лечение просто невозможно получить на территории собственной страны;

3) восстановительный – такой вид туризма, который направлен на осуществление качественной реабилитации и восстановления после серьезных заболеваний: паралича, травм или инсульта, например.

Преимуществами медицинского туризма являются:

- высококвалифицированные специалисты;
- высокоточное современное оборудование;
- инновационные технологии и методики лечения.

Но помимо очевидных преимуществ медицинский туризм также обладает определенными недостатками, например, если после проведенного лечения за рубежом по факту возвращения на родину у человека возникают осложнения со здоровьем, он не всегда может получить адекватную оценку своего состояния от местных врачей и качественную помощь; в таком случае необходимо повторное вмешательство иностранного врача.

Лечебно-оздоровительный туризм относится к наиболее древним видам в туристической сфере. Люди научились применять минеральные воды и лечебные грязи еще в древние времена. Данный вид туризма подразделяется на несколько типов в зависимости от курортов и, соответственно, от способов и методов лечения:

1) грязевый – курорт, на котором основным методом лечения являются грязевые ванны (например, Сакское озеро в Крыму, Карачи в Новосибирской области, озеро Эльтон в Волгоградской области и др.);

2) бальнеологический – курорт, лечение на котором осуществляется с помощью термальных источников и минеральных вод (крупнейшая группа бальнеологических курортов находится в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске, также популярными курортами являются Паратунка на Камчатке и Ейск на Азовском море);

3) климатический – на таком курорте основной составляющей лечения является особый климат территории: горный, приморский (такие курорты располагаются на Балтийском и Черном морях, Финском заливе, а также в Анапе, Геленджике и др.).

Помимо этих трех видов курортов существуют также курорты, где для лечения и восстановления применяются все три характерных метода.

Развитию лечебно-оздоровительного туризма способствует низкая стоимость предоставляемых услуг. Для потенциального туриста при выборе курорта экономия времени

и финансов играет большую роль. Прибыль, получаемая регионами от оказания такого рода деятельности, поступает в региональный бюджет, что позволяет региону развиваться и совершенствоваться, поэтому лечебно-оздоровительный туризм оказывает огромное влияние на развитие региона страны и его экономику.

Несмотря на всю привлекательность лечебно-оздоровительного туризма, нельзя не затронуть ряд основных проблем, которые существуют на сегодняшний день:

- недостаточный государственный контроль в области обеспечения охраны лечебных природных ресурсов, расположенных на территории лечебно-оздоровительных курортов;
- необходимость в постоянном повышении квалификации специалистов лечебно-оздоровительных курортов;
- низкая информированность населения о возможностях существующих в России лечебно-оздоровительных курортов;
- невозможность конкуренции с заграничными курортами в связи с устаревшим и изношенным оборудованием инфраструктуры лечебно-оздоровительных курортов России.

Также в связи с тем, что конкуренция среди желающих оказывать подобные услуги высока, в погоне за прибылью различные курорты и санатории могут оказывать незаконные и некачественные медицинские услуги, которые могут нанести вред не только здоровью, но и жизни человека.

Несмотря на существующие проблемы, лечебно-оздоровительный туризм является перспективным направлением туризма сегодня. По состоянию на 2019 г., с лечебно-оздоровительными целями путешествовали более 8 млн человек [5]. В России акцентируется внимание на развитие сферы туризма и медицины. С этой целью в нашей стране в 2018 г. утверждена целевая программа развития санаторно-курортного лечения [4].

Еще одним популярным видом оздоровительного туризма является спортивно-оздоровительный туризм. Когда речь идет о спортивном туризме, чаще всего имеется в виду активный отдых, иногда этот отдых может быть экстремальным и связанным с потенциальной опасностью. Такой туризм нередко связан с соревнованием и преодолением препятствий.

Основными функциями спортивно-оздоровительного туризма являются:

- оздоровление (сохранение и укрепление здоровья, увеличение активного периода жизни);
- совершенствование тела и физических возможностей (повышение производительности и работоспособности организма);
- воспитание личностных качеств человека.

Таким образом, спортивно-оздоровительный туризм помогает не только в улучшении здоровья, но и повышает общественную активность, умственное развитие, уровень культуры населения. На сегодняшний день существует следующая классификация спортивного туризма [1, с. 33–34]:

- 1) пешеходный – такой туризм характеризуется тем, что им можно заниматься в любом месте, не используя при этом какую-либо технику; маршрут может пролегать через парк, лес и др.;

2) лыжный – особенностью такого туризма является сезонность; заниматься таким туризмом можно только при наличии снега, также необходимо оборудование – лыжное снаряжение;

3) горный – одна из разновидностей пешеходного туризма; занятие таким видом туризма требует особой сноровки и подготовки; для горного туризма необходимо функциональное снаряжение;

4) водный – такой туризм заключается в преодолении маршрута по воде; сюда относят рафтинг, парусный туризм, сплав по реке и др.; помимо объемной экипировки и снаряжения для занятий таким туризмом необходимы плавсредства (например, катамаран, каноэ, байдарка и др.);

5) наземный – этот вид спортивного туризма характеризуется передвижением на велосипедах, мотоциклах, автомобилях;

6) спелеотуризм – такой вид туризма, маршрут которого пролегает в пещерах, подземельях.

Несмотря на многообразие видов спортивно-оздоровительный туризм сталкивается с рядом сложностей. В первую очередь, это устаревание инфраструктуры спортивного туризма. Построенные в разных регионах страны спортивные объекты (например, Олимпийские объекты в Сочи, в Казани, Красноярске и др.) изнашиваются и устаревают, многие из этих объектов требуют переоборудования и переоснащения, что затруднительно ввиду значительных вложений и несоизмеримо небольшим спросом населения.

Еще одной немаловажной проблемой организации спортивно-оздоровительного туризма является отсутствие специалистов, способных оказывать услуги в этой области. Подготовка кадров по спортивно-оздоровительному туризму началась еще в СССР в 50-х гг. и осуществлялась преимущественно в учебных заведениях, подведомственных Государственному комитету по спорту СССР [2]. Качественную подготовку кадров осуществляла система профсоюзного туризма, которая на сегодняшний день уже не существует.

Также нерешенной является проблема снижения контроля за спортивно-туристским движением со стороны государства. Потеря управляемости государством туристского движения привела к тому, что снизился уровень его безопасности. В СССР все группы туристов должны были регистрироваться в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). Подача такой заявки в советские годы гарантировала выдачу продуктов туристским отрядам, а также снаряжения. Отсутствие такой заявки являлось отягощающим обстоятельством при возникновении несчастного случая. В наши дни заявка в МКК все еще является обязательной, но поскольку продуктивное обеспечение и снаряжение не является проблемой, официальная заявка перестала быть необходимым условием похода. Туристские группы ходят в походы на свой страх и риск, не осуществляя официального документирования.

На сегодняшний день практически отсутствует пропаганда спортивно-оздоровительного туризма. Население нуждается в просвещении пользы, особенностей и разнообразия такого вида туризма.

Таким образом, современный спортивно-оздоровительный туризм нуждается в высококвалифицированных специалистах, осуществляющих профилактическое оздоровление населения. Для повышения здоровых нравственных ориентиров важна массовость спортивно-оздоровительного туризма. Важно развивать массовый и любительский спорт, привлекать не только детей и молодежь, но и более зрелое население. Не менее важно развивать те направления туризма, которые функционально применимы к существующим на сегодняшний день крупным спортивным объектам.

Развивающаяся спортивная инфраструктура и обширные территориальные ресурсы России дают основу перспективному развитию спортивно-оздоровительного туризма в нашей стране. Таким образом, лечебный и спортивно-оздоровительный туризм – это, несомненно, социально-ориентированная сфера образа жизни человека. По мере улучшения благосостояния населения России развитие оздоровительного туризма будет иметь прогрессивный характер.

Литература

1. Карпова Г.А., Гришин С.Ю., Черных А.Н., Ткачев В.А. Современные аспекты экологизации туристской деятельности – теория и практика. СПб., 2018. 112 с.
2. Кузин В.В., Гоннияз С.А. Концептуальные основы подготовки кадров по специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» // Теория и практика физической культуры. 2003. № 5. С. 36–42.
3. Организация санаторно-курортной деятельности: Учебное пособие / А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова. М., 2014. 272 с.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 2581-р «Об утверждении стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311873
5. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (13.11.2020).
6. Щербакова А.А., Орлова В.С. Индустрия лечебно-оздоровительного туризма и направления ее модернизации // Проблемы развития территории. 2014. № 2(70). С. 37–48.
7. Шлее И.П., Волгин Ю.Г. Формирование профессионально-коммуникативной компетенции у студентов – сотрудников органов внутренних дел как фактор успешности их профессиональной деятельности // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 2(22). С. 144–149.
8. Шлее И.П. Учет личностных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для дифференциации подходов к их обучению // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2019. № 1(33). С. 6–12.
9. Volkova T., Pavlov G., Schlee I. Ecological and Legal Regime of the Subsoil Use (by the Example of Kuzbass Coal Industry) // E3S Web of Conferences 41, 02027. 2018. URL: <https://clck.ru/Sr9ij>
10. Chistyakova G., Rolgaizer A., Bondareva E., Shlee I. International Practice Of Environmental Challenges Regulation // E3S Web of Conferences. IVth International Innovative Mining Symposium. 2019. С. 02024.